

Національна академія наук України
Наукова рада з проблем "Наукові основи електроенергетики"

ПЛАН
роботи семінару
Наукової ради
з проблем
"Наукові основи електроенергетики"
на 3-4 квартал 2013

Київ – 2013

- 2 -

НАУКОВА РАДА
з проблем
"Наукові основи електроенергетики"

КЕРІВНИК:	академік НАНУ		Стогній Борис Сергійович
ЗАСТУПНИКИ КЕРІВНИКА:	академік НАНУ		Счастливий Геннадій Григорович
	чл.-кор. НАНУ		Кузнецов Володимир Григорович
УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР:	к.т.н., с.н.с.		Оноприч Володимир Петрович

03680, м.Київ-57, пр.Перемоги, 56. Інститут електродинаміки НАН України, Наукова Рада з проблеми "Наукові основи електроенергетики", тел. (044) 456-13-51, 454-24-40, факс (044) 456-94-94, e-mail: ied1@ied.org.ua (для В.Оноприча)

11

СЕКЦІЯ 2
*ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ І ГЕНЕРУВАННЯ
ЕНЕРГІЇ*

Керівник:	академік НАНУ	Счастливий Геннадій Григорович
Заст. керівника:	д.т.н.	Антонов Олександр Євгенович
	чл.-кор. НАНУ	Титко Олексій Іванович
Учений секретар:	к.т.н., с.н.с.	Бібік Олена Василівна

СЕМІНАР
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ТА ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ У ВИСОКО-
ВИКОРИСТОВУВАНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНАХ

Керівник:	академік НАНУ	Счастливий Геннадій Григорович
Заст. керівника:	чл.-кор. НАНУ	Титко Олексій Іванович
		Кучинський Костянтин Артурович

(03680, м.Київ-57, пр.Перемоги, 56. ІЕД НАНУ, тел. (044) 454-24-69)

- Вересень** **Тітко В.О.**
Вплив параметрів охолоджуючої системи на вібрації турбогенераторів в режимах неповного навантаження.
- Жовтень** **Крамарський В.А.**
Дослідження впливу способу ущільнення стержнів обмотки статора турбогенератора в зоні виходу з осердя на параметри вібрацій.
- Листопад** **Худяков А.В.**
Дослідження електричних параметрів АД для різних видів дефектів (к.з. обмотки статора, обрив 2-3' стержнів ротора), (засідання в теоретичній школі ІЕД НАНУ).
- Грудень** **Кучинський К.А.**
Нагрів ротора потужного турбогенератора при асиметрії охолодження пазової зони.

С Е М І Н А Р
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ТА ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ
ВИСОКОВИКОРИСТОВАНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник: д.т.н., проф. **Міліх**
Володимир Іванович
Учений секретар: к.т.н., доц. **Мірошниченко**
Анатолій Георгійович

(61002, м.Харків, вул.Фрунзе, 21. НТУ "ХПІ", кафедра "Електричні машини",
тел. (057) 707-65-14)

Вересень **Юр'єва О.Ю., Мінко О.М., Порутчикова Н.В.**
Можливість заміни турбогенераторів серії ТВВ на серію ТГВ при різних умовах експлуатації.

Жовтень **Шевченко В.В., Матвесенко П.І.**
Встановлення діапазону регулювання синхронного компенсатора, який переведено із режиму турбогенератора на ТЕС.

Шевченко В.В., Сябрук Я.О.
Вибір типу генератора з магнітоелектричним збудженням для вітроенергетичних установ малої потужності.

Листопад **Галайко Л.П.**
Моделювання процесу пуску вентильно-індукторного двигуна в програмі Simulink.

Грудень **Павленко Т.П.**
Дослідження аморфних сплавів щодо визначення їх подальшого використання в магнітних системах електричних машин та апаратів.

Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет "ХПІ", Наукова рада НАН України "Наукові основи електроенергетики", Інститут електродинаміки НАН України, Українська асоціація інженерів-електриків, Магдебурзький ун-т Отто фон Геріке з 16 по 21 вересня 2013 року проводять ХХ Міжнародну науково-технічну конференцію **"ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА"**. (м. Алушта, с. Малий Маяк, АР Крим, Україна).

Тематика конференції:

1. Теорія автоматизованого електропривода.
2. Сучасні системи промислового електропривода.
3. Автоматизація, моделювання та методи оптимізації.
4. Нейронні мережі, генетичні алгоритми і фаззі-логіка в електромеханіці.
5. Енергоресурсозбереження засобами електропривода.
6. Діагностика в електромеханічних системах.
7. Підготовка спеціалістів з напрямку "Електромеханіка".

Адреса оргкомітету:

Кафедра АЕМС, НТУ "ХПІ", вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна.
Тел.: (057) 707-62-26, 707-69-74, 707-64-45.
Факс: (057) 707-62-26, 707-66-01.
e-mail: eeau@kpi.kharkov.ua, eeau@ukr.net, eeau@mail.ru

Підписано до друку 3.07.2013,р. Формат 60-84/16
Папір офсетний. Умовн.-друк. аркуш. 2, 2
Об.-вид. аркуш. 1, 9. Тираж 140. Замовл. 74.

Поліграф. дільниця Інституту електродинаміки
НАН України. Пр.Перемоги, 56, м.Київ-57, 03680

[Шевченко В.В., Матвєєнко П.І. Встановлення діапазону регулювання синхронного компенсатору, переведеного із режиму турбогенератора на ТЕС // Матеріали роботи семінару "Електромагнітні та теплові процеси високовикористованих електричних машин" Наукової ради "Наукові основи електроенергетики" Інституту електродинаміки Національної академії наук України, секція 2 "Електромеханічне перетворювання і генерування енергії", жовтень 2013. - Україна, Київ: Інститут електродинаміки НАНУ, 2013. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2550724>]

Встановлення діапазону регулювання синхронного компенсатору, переведеного із режиму турбогенератора на ТЕС

Шевченко В.В., Матвєєнко П.І.

Добові та сезонні коливання споживання електроенергії призводять до підвищення напруги і зміни частоти в мережі, що у свою чергу призводить до скорочення терміну служби і зростання аварійності трансформаторів, шунтуючих реакторів та іншого електрообладнання. Для плавного регулювання реактивної потужності використовуються автоматичні регулятори збудження синхронних турбогенераторів, переведених в режим недозбудження. Однак межі регулювання синхронних турбо- і гідрогенераторів обмежені. У турбогенераторах старих серій споживання реактивної потужності неможливо через підвищений нагрівання, збільшення механічних зусиль в торцевих зонах статорів, зокрема, в крайніх пакетах осердя. Тому для вирішення цієї проблеми використовують гідрогенератори ГАЕС.

Однак регулювання напруги в електричних мережах може бути виконано синхронними турбогенераторами, розрахованими на номінальний режим роботи з перезбудженням, тобто з конденсаторним характером реактивності. Подібну функцію можуть виконувати ТГ порівняно невеликої потужності (до 200 МВт), які вичерпали ресурс звичайної експлуатації, і підлягають демонтажу або капітального ремонту. Практика переведення СТГ в режим синхронного компенсатора існує: в кінці 1980-х років французькі енергетики на ТЕС "Нанте-Шевіре" використовували для цієї мети турбогенератори потужністю 250 МВт [1]. Для цього машинний комплекс був підданий незначній модернізації, зокрема були проведені:

- відновлювальний ремонт самого генератора;
- додаткове оснащення його осьовим підшипником і системою пуску;
- доопрацювання системи збудження, контролю, змащення й охолодження.

Україна має досить багато ТГ потужністю 150, 200 і 300 МВт, термін експлуатації яких добіг кінця. Варіант зміни режиму їх експлуатації рентабельний економічно [2]. Однак потрібні фінансові стимули для електростанцій регулювати реактивну енергію запропонованим способом.

Література:

1. Шевченко В.В. Пути повышения мощности турбогенераторов при проведении работ по их реабилитации // Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба. - Сборник научных трудов "Системы обработки информации" (ISSN 1681-7710). - 2012. - № 7 (105). - С. 152-155.
2. Кузьмин В.В., Кирисов И.Г. Перспективы использования турбогенератора в режимах синхронного компенсатора на энергоблоках ТЭС, выводимых из эксплуатации // "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит". - 2011. - № 12 (94). - С. 28-31.